

AT20A

Nachtransition-Studie

Autoren

Bruno Bauert† (Medizinische Universität Wien)

Daniel Formanek (Medizinische Universität Wien)

Lothar Hölbling (Universität Wien)

Layout/Grafik(en)

Tobias Zarka (Universität Wien)

Lizenz

Der Inhalt dieser Veröffentlichung steht unter einer **Creative Commons Namensnennung 4.0 Lizenz** (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4629848>

Impressum

Herausgeber

HRSM-Projekt *Austrian Transition to Open Access* (AT2OA)

Kontakt

Universität Wien
Bibliotheks- und Archivwesen
Universitätsring 1
1010 Wien
E-Mail: office-at2oa@univie.ac.at

Wien, 2021

Inhaltsverzeichnis

1.	Fragestellung der vorliegenden Studie zu den Kosten von Open Access in Österreich	7
1.1.	Auftrag von AT2OA	7
1.2.	Bezug auf das Max Planck Digital Library White Paper	8
2.	Publikationsdaten aus der AT2OA Publikationsoutput-Analyse 2018	10
2.1.	Methode zur Erhebung des Publikationsoutputs	10
2.2.	Ergebnisse der Publikationsoutput-Analyse 2018	11
3.	Ausgaben der AT2OA-Partner und des FWF	15
3.1.	Erhebung der Ausgaben	15
3.2.	Ausgaben für Zeitschriften – Lokale Open Access-Ausgaben – Publikationsförderungen des FWF	16
4.	Berechnungen zu Möglichkeiten einer kostenneutralen Umstellung des Publikationssystems	18
4.1.	APC auf Basis der Ausgaben und des Publikationsoutputs – Datengrundlage AT2OA (9.900 Publikationen)	18
4.2.	APC auf Basis der Ausgaben und des Publikationsoutputs – Datengrundlage AT2OA mit MPDL-Hochrechnung (12.082 Publikationen)	22
4.3.	Durchschnitts-APC aus <i>OpenAPC</i>	26
5.	AT2OA Open Access-Quote	28
6.	Resümee	30
7.	Nachwort und Ausblick	32
8.	Anhang	33

1. Fragestellung der vorliegenden Studie zu den Kosten von Open Access in Österreich

1.1. Auftrag von AT2OA

Das Projekt *Austrian Transition to Open Access (AT2OA)*¹ hat – wie in vielen europäischen und nationalen Initiativen gefordert – das Ziel, die Transformation von Closed zu Open Access bei wissenschaftlichen Publikationen mitzutragen und konkrete unterstützende Maßnahmen zu setzen. Durch Neugestaltung von Lizenzverträgen mit Verlagen und durch gezielte Publikationsunterstützung der Forschenden sollen eine Steigerung des österreichischen Open Access-Publikationsoutputs generiert und neue Wege für das Open Access-Publizieren eröffnet werden.

Unter Beteiligung aller staatlichen österreichischen Universitäten² sowie dreier kooptierter Partner³ handelt es sich bei AT2OA um die erste umfassende nationale Forschungsinitiative zu Open Access in Österreich. Im Rahmen von vier Teilprojekten wurden Untersuchungen zu wesentlichen Open Access-Themen und -Fragestellungen durchgeführt:

- Teilprojekt 1: Analyse der Publikationstätigkeit, Analyse der budgetären Konsequenzen eines weiteren Ausbaus von Open Access in den Jahren 2019–2021, Analyse möglicher Auswirkungen auf die Bibliotheksbudgets nach einem vollständigen Umstieg auf Open Access sowie Entwicklung eines Open Access-Monitoringkonzepts
- Teilprojekt 2: Finanzierung von Open Access-Übergangsmodellen (Verlagsverträge)
- Teilprojekt 3: Auf-, Ausbau und Finanzierung von Open Access-Publikationsfonds
- Teilprojekt 4: Förderung von Open Access-Publikationen und alternativer Publikationsmodelle

Die vorliegende Studie entstand im Rahmen von Teilprojekt 1 und präsentiert die Ergebnisse der Analyse möglicher Auswirkungen auf die Bibliotheksbudgets nach einem vollständigen Umstieg auf Open Access.

Ausgangspunkt der Untersuchung sind zwei zentrale Fragestellungen:

- Ist eine vollständige Umstellung vom bisherigen Zeitschriftenfinanzierungsmodell (Closed Access) auf Open Access in Österreich, insbesondere für die Partnereinrichtungen von AT2OA, ohne Mehrkosten möglich?
- Welche Partnereinrichtungen aus dem Projekt AT2OA haben bei einer vollständigen Umstellung auf Open Access mit Mehrkosten bzw. mit budgetären Entlastungen gegenüber dem aktuellen Zeitschriftenlizenzierungsmodell zu rechnen?

¹ Detaillierte Projektinformationen finden sich auf der Projektwebsite <https://www.at2oa.at/>

² Akademie der bildenden Künste Wien, Kunstuniversität Graz, Kunstuniversität Linz, Medizinische Universität Graz, Medizinische Universität Innsbruck, Medizinische Universität Wien, Montanuniversität Leoben, Mozarteum Salzburg, Technische Universität Graz, Technische Universität Wien, Universität für angewandte Kunst Wien, Universität für Bodenkultur Wien, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Universität Graz, Universität Innsbruck, Universität Klagenfurt, Universität Linz, Universität Salzburg, Universität Wien, Veterinärmedizinische Universität Wien, Wirtschaftsuniversität Wien

³ Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), IST Austria, Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW)

1.2. Bezug auf das Max Planck Digital Library White Paper

Im April 2015 veröffentlichte die *Max Planck Digital Library* (MPDL) das *Open Access Policy White Paper*⁴, das sich mit der Frage befasst, ob die weltweiten Subskriptionsausgaben für wissenschaftliche Zeitschriften ausreichen, um auf ein reines Open Access-Finanzierungsmodell umstellen zu können. Diese wegweisende Studie war der erstmalige Versuch, eine mögliche globale Umstellung auf Open Access zu kalkulieren. Also letztlich eine Antwort auf die Frage zu geben, ob ausreichend Geld im System ist, um die vollständige Wende hin zu Open Access einleiten zu können?

Die Berechnungen des MPDL White Paper stützen sich auf zwei wesentliche Kennzahlen, nämlich einerseits die Summe der weltweiten Subskriptionsausgaben und andererseits die Gesamtzahl der weltweiten Publikationen in wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Der daraus errechneten durchschnittlichen APC (*Article Processing Charge*), die bei einer angenommenen vollständigen Umstellung auf Open Access finanzierbar wäre, wurde – in vereinzelt kritischen Beurteilungen – eine nur eingeschränkte Aussagekraft zuerkannt.⁵ Dass es sich bei den Ergebnissen nicht um absolut belastbare APC-Zahlen handeln kann, sondern hier vielmehr Richtwerte ermittelt wurden, erscheint, vor dem Hintergrund der globalen Ausrichtung der Studie, als völlig nachvollziehbar.

Der methodische Ansatz der vorliegenden Studie nimmt Bezug auf Annahmen des MPDL White Paper. Das methodische Vorgehen im White Paper ist schlüssig und geeignet, Antworten auf die beiden obigen Fragen zu erarbeiten. Diese waren auch für die MPDL maßgeblich, wie Ralf Schimmer, einer der Autor*innen, in einem Interview ausführte⁶:

Ist eine vollständige Umstellung vom bisherigen Zeitschriftenfinanzierungsmodell (Closed Access) auf Open Access ohne Mehrkosten möglich?

„Mit unserem Papier wollten wir die prinzipielle Machbarkeit von Open Access im Rahmen der bisher eingesetzten Mittel demonstrieren. Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass Open Access in größerem Stil erst dann durchgesetzt werden kann, wenn die mächtigen Finanzströme, die heute noch am Subskriptionswesen ausgerichtet sind, auf Open Access-Dienstleistungen umgelenkt werden. Mit unseren Analysen wollten wir die finanziellen Dimensionen hinter dem aktuellen wissenschaftlichen Publikationssystem sichtbar und erfahrbar machen und zugleich die Daten und Methoden mit an die Hand geben, so dass jedes Land und jede wissenschaftliche Einrichtung auf Basis des eigenen Publikationsaufkommens die zu erwartenden Kosten unter Open Access-Bedingungen mit den aktuellen Kosten unter Subskriptionsbedingungen

⁴ Schimmer, R., Geschuhn, K. K., & Vogler, A. (2015). Disrupting the subscription journals' business model for the necessary large-scale transformation to open access. A Max Planck Digital Library Open Access Policy White Paper. <https://doi.org/10.17617/1.3>

⁵ Jochum, U. (02.02.2018). Die politischen Zahlen der MPDL. Abgerufen 18.02.2021, von <https://uwejochum.github.io/Sartikel/2018/02/02/politische-zahlen-mpdl/>

⁶ Schimmer, R. und Bauer, B. (2016) „Open Access Policy White Paper der Max-Planck-Gesellschaft für eine grundlegende Änderung des bestehenden Publikationssystems. 10 Fragen von Bruno Bauer an Ralf Schimmer, Stellvertretender Leiter der Max Planck Digital Library“, Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare, 68(3-4), S. 608-620. <https://doi.org/10.31263/voebm.v68i3.1301>

vergleichen kann. Alle Indikatoren weisen klar in eine Richtung, die da lautet: Es ist bereits genügend Geld im System, um Open Access gezielt und flächendeckend herbeiführen zu können. Dazu muss das Geld dem Subskriptionswesen entzogen und stattdessen in Open Access-Publikationsservices reinvestiert werden. Wir verfolgen einen datengestützten Ansatz und verknüpfen Umsatzzahlen mit Publikationsverteilungen in einer Weise, wie sie unserer Kenntnis nach zuvor noch nicht dargelegt wurde.“

Welche Forschungseinrichtungen haben bei einer vollständigen Umstellung auf Open Access mit Mehrkosten bzw. mit Entlastungen gegenüber dem aktuellen Zeitschriftenlizenzierungsmodell zu rechnen?

„Wie wir in unserem White Paper ja festgehalten haben, werden aktuell etwa 7,6 Mrd. € weltweit im Jahr mit wissenschaftlichen Zeitschriften umgesetzt. Auch wenn generell bereits genügend Geld im System ist, so könnte es bei einer Umstellung des Geschäftsmodells und der Finanzströme doch in einzelnen Fällen zu Verzerrungen kommen. Nicht immer und überall werden das Vorher und das Nachher ineinander aufgehen. Schon allein deshalb glauben wir, dass das Wissenschaftssystem in jedem Land sehr früh beginnen sollte, die zu erwartenden Kosten auf Basis der Publikationsanteile und in Relation zu den bisherigen Erwerbungs Ausgaben zu modellieren. Zusammen mit den Unterhaltsträgern und den Fördereinrichtungen im eigenen Land lassen sich dann Konzepte entwickeln, wie etwaige Ausgleiche angegangen werden könnten.“

2. Publikationsdaten aus der AT2OA Publikationsoutput-Analyse 2018

2.1. Methode zur Erhebung des Publikationsoutputs

Grundlage für die Erhebung des AT2OA-Publikationsoutputs bilden die beiden bibliografischen Datenbanken *Web of Science Core Collection* (WoS CC) und *Scopus* der Firmen *Clarivate Analytics* bzw. *Elsevier*. Die Bearbeitung der Daten, für deren Erfassung, Aufbereitung und Auswertung *Windows Excel* genutzt wurde, gliedert sich in sechs Arbeitsschritte⁷:

1. Publikationsdatensätze mit einer österreichischen Affiliation (Suchbegriffe „Austria“ und „2018“) wurden aus *WoS CC* und *Scopus* exportiert, von Dubletten bereinigt und anschließend in einer gemeinsamen Datei zusammengeführt.
2. Buchbeiträge wurden aus dem Dataset ausgeschieden.
3. Publikationen wurden institutionelle Affiliationen zugewiesen, wobei eine Unterscheidung in drei Affiliationstypen vorgenommen wurde:
 - a. mindestens ein *Corresponding Author* kommt von einer AT2OA-Einrichtung
 - b. mindestens ein *Co-Author* kommt von einer AT2OA-Einrichtung⁸
 - c. Es besteht kein Bezug zu einer AT2OA-Einrichtung; diese Publikationen wurden aus dem Dataset ausgeschieden.
4. Angaben zu Dokumententypen wurden für Publikationsdatensätze mit AT2OA-Affiliation (*Corresponding Author* bzw. *Co-Author*) vereinfachend in drei Typen zusammengefasst: *Article & Review*, *Conference Paper* sowie *Other Document Type*. Im Fall widersprüchlicher Angaben zwischen *WoS CC* und *Scopus* (z. B. *WoS CC*: *Article* und *Scopus*: *Letter*) wurde Publikationen der Dokumententyp *Article & Review* zugewiesen.
5. Zeitschriftentitel und Verlagsnamen wurden für sämtliche *Corresponding Author* und *Co-Author* Publikationen vereinheitlicht.
6. Zuordnung sämtlicher *Articles & Reviews*, *Conference Papers* sowie *Other Document Types* zu einem der drei Fachbereiche *Life Sciences*, *Natural Sciences* bzw. *Social Sciences & Humanities*, wobei teilweise auch Mehrfachzuordnungen vorgenommen wurden.

⁷ Hölbling, L. (2019) „Datenerhebung und Analyse des Publikationsoutputs von Forschenden an österreichischen Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen 2015 bis 2017 im Rahmen von AT2OA – Werkstattbericht zu einer bibliometrischen Studie“, *Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare*, 72(1), S. 50-58. <https://doi.org/10.31263/voebm.v72i1.2290>

⁸ Publikationen, die sowohl einen bzw. mehrere AT2OA-*Corresponding Author(s)* sowie einen bzw. mehrere AT2OA-*Co-Author(s)* haben, wurden beiden Affiliationstypen zugewiesen.

2.2. Ergebnisse der Publikationsoutput-Analyse 2018

Die Gesamtzahl der auswertungsrelevanten Datensätze für das Jahr 2018 beläuft sich auf 28.109 Publikationen.⁹ Diese unterteilen sich in 6.346 Publikationen, für die kein AT2OA-Bezug festgestellt werden konnte und 21.763 Publikationen mit einem bzw. mehreren *Corresponding Author(s)* und/oder *Co-Author(s)*, die einer AT2OA-Partnerinstitution angehören. Die Gruppe der 21.763 Publikationen bildet die Basis für die Auswertungen.

Die folgenden Mengendiagramme zeigen den Abdeckungsgrad von *WoS CC* und *Scopus* im AT2OA-Dataset 2018.

AT2OA-Dataset gesamt (21.763)

Abbildung 1: Gesamtzahl der Publikationen der beteiligten AT2OA-Partner, die in *WoS CC* und *Scopus* nachgewiesen sind.

AT2OA-Dataset *Corresponding Author*-Publikationen (13.539)

Das folgende Diagramm weist die Gesamtzahl der Publikationen mit einem bzw. mehreren *Corresponding Author(s)* von einer bzw. mehreren AT2OA-Partnereinrichtung(en) aus. Die Rolle des *Corresponding Author* hat sich im Lauf der vergangenen zwei Jahrzehnte insofern erweitert, als *Corresponding Authors* über ihre ursprüngliche Funktion als Hauptansprechpersonen im Kommunikationsprozess hinaus nun auch als Indikatoren zur Ermittlung, welche

⁹ Nach Zusammenführung der Downloads aus *WoS CC* und *Scopus* in einer gemeinsamen Datei und nach Ausscheidung der Buchbeiträge (Arbeitsschritte 1. und 2.)

Institution gegebenenfalls Open Access-Kosten zu tragen hat, dienen.¹⁰

Abbildung 2: Gesamtzahl der Publikationen (aus WoS CC und Scopus) mit einem bzw. mehreren Corresponding Author(s) von einer bzw. mehreren AT2OA-Partnereinrichtung(en)

AT2OA-Dataset Corresponding Author und Article & Review Publikationen (9.900)

So wie im MPDL White Paper, wurde auch in dieser Studie die Gruppe der kostenrelevanten Publikationen, die in der Modellrechnung zur 100%igen Umstellung auf Open Access zu berücksichtigen sind, auf Article & Review-Publikationen mit einem bzw. mehreren Corresponding Author(s) von einer bzw. mehreren AT2OA-Partnereinrichtung(en) eingeschränkt.

Abbildung 3: Gesamtzahl der Publikationen (aus WoS CC und Scopus) mit Dokumententyp Article & Review, mit einem bzw. mehreren Corresponding Author(s) von einer bzw. mehreren AT2OA-Partnereinrichtung(en).

¹⁰ Ein Corresponding Author ist die Person, die die Hauptverantwortung für die Kommunikation mit der Zeitschrift im Zuge des Einreichungs- und Publikationsprozesses übernimmt. Darüber hinaus steht der Corresponding Author auch nach der Veröffentlichung als Ansprechperson zur Verfügung, um auf Kritik an der Arbeit und aufkommende Fragen zu reagieren sowie bei Anfragen nach zusätzlichen Daten oder Informationen zu kooperieren.

Eine maßgebliche Differenz zwischen der MDPL Studie und der vorliegenden Studie besteht in der Datenbasis. Die Kalkulationen der MDPL Studie stützen sich ausschließlich auf Publikationen, die in *WoS CC* erfasst sind. Im Gegensatz dazu wurde in der Nachtransition-Studie der Umfang der Datenerhebung erweitert. Die Daten aus *WoS CC* wurden um jene Publikationsnachweise ergänzt, die ausschließlich in *Scopus* enthalten sind.

Die Autor*innen des MPDL White Paper folgen der Annahme, dass mit *WoS CC* ein Abdeckungsgrad von rund 75 % des wissenschaftlichen Publikationsoutputs erreicht wird.¹¹ Die verbleibenden circa 25 % beziehen sich demnach auf Publikationen, die entweder ausschließlich in *Scopus* oder in keiner der beiden Zitationsdatenbanken erfasst sind.

Die Gesamtzahl der in *WoS CC* nachgewiesenen Publikationen von Forschenden der beteiligten AT2OA-Partnereinrichtungen im Publikationsjahr 2018, soweit es sich um *Article & Review* Publikationen mit einem AT2OA-*Corresponding Author* handelt, betrug 9.062 Veröffentlichungen. Analog zur Annahme der MPDL geht auch die Nachtransition-Studie davon aus, dass es sich dabei um 75 % des gesamten Publikationsoutputs in dieser Kategorie handelt. In der von AT2OA durchgeführten gemeinsamen Auswertung der Publikationsdaten aus *WoS CC* und *Scopus* wurde eine Gesamtzahl von 9.900 Publikationen ermittelt. Das würde rund 82 % des Publikationsoutputs entsprechen. Rechnet man diesen Wert nun auf 100 % hoch, so ist von einer Gesamtzahl von 12.082 Publikationen in der genannten Kategorie auszugehen.

Abbildung 4: Abschätzung der Gesamtzahl der Publikationen (*Article & Review*) mit einem *Corresponding Author* von einer AT2OA-Partnereinrichtung auf Basis *WoS CC* und *Scopus* sowie Hochrechnung entsprechend dem MPDL Modell.

Es war im Rahmen dieser Untersuchung nicht möglich, festzustellen, wie wirklichkeitsnah die im MPDL White Paper formulierte Annahme eines 75%igen Abdeckungsgrades in *WoS CC* tatsächlich ist. Der Umstand, dass die MPDL Studie auf Publikationsdaten aus dem Jahr 2013 basiert und hinsichtlich der Kalkulation des Abdeckungsgrades auf den STM Report 2014

¹¹ Schimmer, S. 5

verweist¹², der auf dem Datenstand von 2013 beruht, öffnet Raum für die Vermutung, dass es mittlerweile zu einer Veränderung des *WoS CC* Abdeckungsgrades gekommen sein könnte.¹³ In Ermangelung einer zuverlässigen Datenbasis wird an dieser Stelle jedoch nicht über einen möglicherweise veränderten *WoS CC* Abdeckungsgrad spekuliert.

Grundsätzlich ist festzuhalten dass die Ermittlung präziser Daten über die gesamte Publikationstätigkeit, an den einzelnen AT2OA-Partnereinrichtungen letztlich nur mittels Auswertung der lokalen Forschungsinformationssysteme erfolgen kann. Aufgrund der Heterogenität der an österreichischen Universitäten aktuell genutzten CRIS-Systeme sowie unterschiedlicher Erfassungsstandards, war eine Berücksichtigung dieser Daten, in der vorliegenden Studie, nicht möglich.¹⁴

Die in der Publikationsoutput-Analyse ermittelte Gesamtzahl von 9.900 *Corresponding Author*-Publikationen (mit Dokumententyp *Article* bzw. *Review*) bildet die Grundlage der nachfolgenden Auswertungen. Darüber hinaus wurden einige Berechnungen auch mit dem Grundwert der MPDL White Paper-Modellrechnung kalkuliert (12.082 Publikationen).

¹² STM Report 2014 (2015). https://www.stm-assoc.org/2015_02_20_STM_Report_2015.pdf

¹³ Ein Beispiel ist die Zitationsdatenbank „Emerging Sources Citation Index“ (ESCI) die 2015 von Thompson Reuters eingeführt wurde und gegenwärtig von Clarivate betrieben wird. Der ESCI ist auch Teil der Web of Science Core Collection (*WoS CC*). In Summe wurden seit 2015, über 7.800 Zeitschriftentitel aus 254 Fachdisziplinen in den ESCI aufgenommen. (<https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscience-esci/>, Abgerufen 18.02.2021)

¹⁴ Das Nachfolgeprojekt von AT2OA, AT2OA², wird sich u.a. mit den Möglichkeiten einer Datennutzung der Publikationsinformationen aus den lokalen CRIS-Systemen beschäftigen. (Projektbeginn ist Jänner 2021)

3. Ausgaben der AT2OA-Partner und des FWF

Der zweite Schlüsselwert zur Berechnung einer Durchschnitts-APC ist, neben dem Publikations-output, die Summe der Ausgaben. Folgende Aufwendungen für das Jahr 2018 wurden für die AT2OA-Partner erhoben.

- Ausgaben für Zeitschriften (print und elektronisch)
- lokale Ausgaben für APCs
- Open Access-Förderungen des *Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF)*¹⁵

3.1. Erhebung der Ausgaben

Zur Berechnung der Ausgaben für den Zeitschriftensektor wurden die entsprechenden Werte der Österreichischen Bibliotheksstatistik (ÖBS)¹⁶ für die öffentlichen Universitäten herangezogen (a, b, c) und um APC-Ausgaben des FWF für beteiligte Einrichtungen ergänzt (d).

- a. ÖBS Nr. 134: Ausgaben für im Berichtsjahr laufend gehaltene elektronische Zeitschriften und Zeitungen 2018

Definition laut ÖBS:

Ausgaben [bezogen auf die in (133) gezählten Titel] sind so zu berücksichtigen, wie sie anfallen: Bei mischfinanzierten Konsortialverträgen (zentrale Förderung und eigene Mittel der Bibliothek) ist nur der Eigenanteil der Bibliothek zu berücksichtigen.

Ausgaben für Aggregatordatenbanken sind nur bei (113)/(121) zu erfassen.

Für Zeitschriften mit kostenlosem elektronischem Zugriff sind Ausgaben nur im Feld (123) zu berücksichtigen.

Bei prozentualem Aufschlag für die elektronische Nutzung ist hier nur dieser Aufschlag zu erfassen, sofern er auf der Rechnung gesondert ausgewiesen ist; dies gilt ebenso für die Kosten aus einem Konsortialvertrag. Werden zur elektronischen Form ausnahmsweise gedruckte Ausgaben (i.d.R. zu einem Sonderpreis) bezogen, sind nur diese Kosten im Feld (123) zu erfassen.

Zu den Ausgaben gehören auch die Kosten für die Herstellung von Eigendigitalisaten von Zeitschriften und Zeitungen unabhängig davon, ob sie in der Bibliothek selbst (nur die Sachkosten) oder im Rahmen von Outsourcing (Gesamtkosten, die in Rechnung gestellt werden) entstehen.

Bei prozentualem Aufschlag für die elektronische Nutzung ist hier nur dieser Aufschlag

¹⁵ Basis der kostenseitigen Analyse sind die Zeitschriftenausgaben, die von den 20 Universitätsbibliotheken der öffentlichen Universitäten sowie der Bibliothek des IST Austria im Jahr 2018 geleistet wurden, sowie Publikationsdaten der 21 öffentlichen Universitäten und des IST Austria für das Publikationsjahr 2018. Einen Sonderfall stellt die Universitäts- und Landesbibliothek Tirol dar, die für die Literaturversorgung der Universität Innsbruck und der Medizinischen Universität Innsbruck zuständig ist und Zeitschriftenlizenzen für beide Einrichtungen gemeinsam abschließt.

¹⁶ <https://www.bibliotheksstatistik.de/>

zu erfassen, sofern er auf der Rechnung gesondert ausgewiesen ist; dies gilt ebenso für die Kosten aus einem Konsortialvertrag. Werden zur elektronischen Form ausnahmsweise gedruckte Ausgaben (i.d.R. zu einem Sonderpreis) bezogen, sind nur diese Kosten im Feld (123) zu erfassen.

Zu den Ausgaben gehören auch die Kosten für die Herstellung von Eigendigitalisaten von Zeitschriften und Zeitungen unabhängig davon, ob sie in der Bibliothek selbst (nur die Sachkosten) oder im Rahmen von Outsourcing (Gesamtkosten, die in Rechnung gestellt werden) entstehen.

- b. ÖBS Nr.123: Ausgaben für laufend gehaltene nicht-elektronische Zeitschriften und Zeitungen

Definition laut ÖBS:

Ausgaben sind so zu berücksichtigen, wie sie anfallen: Bei Vorliegen einer Mischfinanzierung (zentrale Förderung und eigene Mittel der Bibliothek) ist nur der Eigenanteil der Bibliothek zu berücksichtigen. Für Zeitschriften mit kostenlosem elektronischem Zugriff sind Ausgaben nur im Feld (123) zu berücksichtigen. Bei prozentualem Aufschlag für die elektronische Nutzung ist nur dieser Aufschlag in den Feldern (131) – (138) zu erfassen, sofern er auf der Rechnung gesondert ausgewiesen ist; dies gilt ebenso für die Kosten aus einem Konsortialvertrag. Werden zur elektronischen Form nur ausnahmsweise gedruckte Ausgaben (i.d.R. zu einem Sonderpreis, z. B. DDP) bezogen, sind nur diese Kosten im Feld (123) zu erfassen.

- c. ÖBS 151.1: Erwerbung, davon: Kauf, darunter: Ausgaben für Open Access-Publikationen der eigenen Hochschule / Article Processing Charges (APC) (Publikationsunterstützung durch die Bibliothek)

Definition laut ÖBS:

Hierunter fallen Ausgaben für Open Access Publikationen, die durch Dienstleistungen der Bibliothek ermöglicht wurden.

Einrichtungen, die sich nicht an der ÖBS beteiligen bzw. die die benötigten Kennzahlen nicht an die ÖBS geliefert haben, haben AT2OA die benötigten Zahlen für 2018, entsprechend den ÖBS Definitionen, bereitgestellt.

- d. Weiters wurden Aufwendungen des FWF, die für APCs der beteiligten Einrichtungen im Jahr 2018 ausgegeben wurden, berücksichtigt.¹⁷

3.2. Ausgaben für Zeitschriften – Lokale Open Access-Ausgaben – Publikationsförderungen des FWF

In der folgenden Tabelle sind die Ausgaben für Zeitschriften (print und elektronisch), die lokalen Open Access-Ausgaben für APCs sowie Publikationsförderungen des FWF je Institution zusammengefasst. In Summe ergibt sich daraus jener Betrag, der von AT2OA-Einrichtungen für den in dieser Studie theoretisch angenommenen, vollständigen Umstieg auf Open Access

¹⁷ <https://www.fwf.ac.at/de/ueber-den-fwf/foerderungstatistiken/>

eingesetzt werden könnte.

Im Hinblick auf eine bessere internationale Vergleichbarkeit wurden die Mehrwertsteuersätze herausgerechnet und Nettobeträge je Institution ausgewiesen. Diese Nettobeträge bilden die Grundlage für die weiteren Berechnungen. Die nachfolgende Tabelle fasst sowohl die Brutto- wie auch die Nettobeträge für alle AT2OA-Partner zusammen.

In Summe belaufen sich die Ausgaben für Zeitschriften und für Open Access-Förderungen im Jahr 2018 auf rund 29,4 Millionen € (inkl. MwSt.) bzw. rund 24,5 Millionen € (exkl. MwSt.).

AT2OA-Partner	Ausgaben 2018 <i>inkl. MwSt.</i>	Ausgaben 2018 <i>exkl. MwSt.</i>
Akademie der bildenden Künste Wien	42.553 €	35.461 €
IST Austria	592.411 €	493.676 €
Kunstuniversität Graz	74.273 €	61.894 €
Kunstuniversität Linz	16.238 €	13.532 €
Medizinische Universität Graz	1.195.028 €	995.857 €
Medizinische Universität Innsbruck	1.449.500 €	1.207.917 €
Medizinische Universität Wien	2.564.483 €	2.137.069 €
Montanuniversität Leoben	742.657 €	618.881 €
Mozarteum Salzburg	33.332 €	27.777 €
Technische Universität Graz	1.749.989 €	1.458.324 €
Technische Universität Wien	2.503.652 €	2.086.377 €
Universität für angewandte Kunst Wien	25.401 €	21.168 €
Universität für Bodenkultur Wien	1.252.330 €	1.043.608 €
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien	54.040 €	45.033 €
Universität Graz	2.948.254 €	2.456.878 €
Universität Innsbruck	2.606.905 €	2.172.420 €
Universität Klagenfurt	353.615 €	294.679 €
Universität Linz	2.195.709 €	1.829.758 €
Universität Salzburg	2.199.820 €	1.833.183 €
Universität Wien	5.144.353 €	4.286.961 €
Veterinärmedizinische Universität Wien	713.525 €	594.604 €
Wirtschaftsuniversität Wien	951.901 €	793.251 €
Gesamt	29.409.969 €	24.508.308 €

Tabelle 1: Ausgaben der beteiligten AT2OA-Partner 2018 in Euro

4. Berechnungen zu Möglichkeiten einer kostenneutralen Umstellung des Publikationssystems

4.1. APC auf Basis der Ausgaben und des Publikationsoutputs – Datengrundlage AT2OA (9.900 Publikationen)

Die nachfolgenden Berechnungen sind ein Gedankenexperiment und dienen einer aktuellen Standortbestimmung. Weder wird an dieser Stelle der Anspruch erhoben, die Wirklichkeit 1:1 abzubilden (Gesamtkosten der Ausgaben, Anzahl der Publikationen), noch soll der Versuch unternommen werden, eine exakte Kostenvorhersage für eine angenommene, vollständige Umstellung auf Open Access zu treffen. Kalkulationen dieser Art können – mit Aussicht auf Erfolg – ausschließlich durch die beteiligten Institutionen selbst unternommen werden.

Ausgehend von den ermittelten und bereits dargestellten Publikations- und Kostendaten (AT2OA Publikationsoutput-Analyse 2018, Ausgaben für Zeitschriften (elektronisch und print) sowie lokale Open Access-Ausgaben der beteiligten AT2OA-Partner, Publikationsförderungen durch den FWF) wird nachfolgend exemplarisch erkundet, ob eine kostenneutrale Umstellung des Publikationssystems auf Open Access rechnerisch möglich wäre.

Um die Vergleichbarkeit zwischen Fachbereichen zu erleichtern wurden fünf universitäre *Cluster* gebildet.

- *Universaluniversitäten* (Universität Graz, Universität Innsbruck, Universität Klagenfurt, Universität Linz, Universität Wien)
- *Technische Universitäten* (Technische Universität Graz, Montanuniversität Leoben, Technische Universität Wien)
- *Life Science Universitäten* (Medizinische Universität Graz, Medizinische Universität Innsbruck, Medizinische Universität Wien, Universität für Bodenkultur Wien, Veterinärmedizinische Universität Wien)
- *Kunstuniversitäten* (Kunstuniversität Graz, Kunstuniversität Linz, Mozarteum Salzburg, Akademie der bildenden Künste Wien, Angewandte Wien, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien)
- Zwei Universitäten konnten in ihrer fachlichen Ausrichtung keinem der obigen Cluster eindeutig zugeordnet werden und bilden ein *Sondercluster* (Wirtschaftsuniversität Wien, IST Austria).

Die folgenden Tabellen geben, in der Gliederung nach einzelnen Clustern, eine Übersicht der ausgabenbezogenen Kostendaten sowie der kostenrelevanten Publikationsdaten auf Basis des AT2OA-Datasets mit 9.990 relevanten Publikationen. Aus der Division der beiden Zahlen ergibt sich eine potenziell mögliche Durchschnitts-APC als dritter ausgewiesener Wert je Institution.

AT2OA-Partner	Ausgaben [†]	Publikationen [‡]	Ø-APC ^{†‡}
Universität Graz	2.456.878 €	645	3.809 €
Universität Innsbruck	2.172.420 €	852	2.550 €
Universität Klagenfurt	294.679 €	137	2.151 €
Universität Linz	1.829.758 €	511	3.581 €
Universität Salzburg	1.833.183 €	339	5.408 €
Universität Wien	4.286.961 €	1.843	2.326 €
Gesamt	12.873.880 €	4.327	2.975 €

Tabelle 2: Cluster Universaluniversitäten ([†]in EUR, exkl. MwSt.; [‡]Corr. Author + Art & Rev)

AT2OA-Partner	Ausgaben [†]	Publikationen [‡]	Ø-APC ^{†‡}
Montanuniversität Leoben	618.881 €	273	2.267 €
Technische Universität Graz	1.458.324 €	569	2.563 €
Technische Universität Wien	2.086.377 €	1.060	1.968 €
Gesamt	4.163.582 €	1.902	2.189 €

Tabelle 3: Cluster Technische Universitäten ([†]in EUR, exkl. MwSt.; [‡]Corr. Author + Art & Rev)

AT2OA-Partner	Ausgaben [†]	Publikationen [‡]	Ø-APC ^{†‡}
Medizinische Universität Graz	995.857 €	501	1.988 €
Medizinische Universität Innsbruck	1.207.917 €	563	2.146 €
Medizinische Universität Wien	2.137.069 €	1.566	1.365 €
Universität für Bodenkultur Wien	1.043.608 €	667	1.565 €
Veterinärmedizinische Universität Wien	594.604 €	326	1.824 €
Gesamt	5.979.055 €	3.623	1.650 €

Tabelle 4: Cluster Life Science Universitäten ([†]in EUR, exkl. MwSt.; [‡]Corr. Author + Art & Rev)

AT2OA-Partner	Ausgaben [†]	Publikationen [‡]	Ø-APC ^{†‡}
Akademie der bildenden Künste Wien	35.461 €	8	4.433 €
Kunstuniversität Graz	61.894 €	9	6.877 €
Kunstuniversität Linz	13.532 €	4	3.383 €
Mozarteum Salzburg	27.777 €	6	4.629 €
Universität für angewandte Kunst Wien	21.168 €	7	3.024 €
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien	45.033 €	12	3.753 €
Gesamt	204.864 €	46	4.454 €

Tabelle 5: Cluster Kunstuniversitäten ([†]in EUR, exkl. MwSt.; [‡]Corr. Author + Art & Rev)

AT2OA-Partner	Ausgaben [†]	Publikationen [‡]	Ø-APC ^{†‡}
IST Austria	493.676 €	130	3.798 €
Wirtschaftsuniversität Wien	793.251 €	204	3.888 €
Gesamt	1.286.927 €	334	3.853 €

Tabelle 6: Sondercluster¹⁸ ([†]in EUR, exkl. MwSt.; [‡]Corr. Author + Art & Rev)

Zusammenfassend ergeben sich in der Gesamtdarstellung aller AT2OA-Partner ausgabenbezogene Kosten in der Höhe von 24.508.308 € (exkl. MwSt.) bei 9.900 *Corresponding Author*-Publikationen¹⁹ (mit den Dokumententypen *Article* bzw. *Review*). Die daraus errechnete mögliche Durchschnitts-APC beläuft sich auf 2.476 € (exkl. MwSt.) bzw. auf 2.971 € (inkl. MwSt.).

Das folgende Diagramm fasst die Ergebnisse zusammen und zeigt die errechneten möglichen Durchschnitts-APCs der einzelnen Cluster im Verhältnis zur errechneten Durchschnitts-APC über alle AT2OA-Partner hinweg.

¹⁸ Die mögliche Durchschnitts-APC aus der Gesamtsumme wurde an dieser Stelle der Vollständigkeit halber angeführt. Ihre Aussagekraft ist angesichts der Verschiedenheit der beiden Einrichtungen jedoch unmaßgeblich. Die Wirtschaftsuniversität Wien und das IST Austria zeigen signifikante Unterschiede hinsichtlich deren Größe, deren wissenschaftlicher Ausrichtung sowie in Bezug auf den Publikationsoutput.

¹⁹ Da es über die einzelnen Cluster hinweg zu Mehrfachaffiliation bei der *Corresponding Author* Angabe kommt, ist die Summe der *Corresponding Author* (*Article* & *Review*) Publikationen in den einzelnen Clustern höher als die Gesamtzahl aller *Corresponding Author*-Publikationen (*Article* & *Review*). 9.900 entspricht der, von Doppelaffiliationen bereinigten, Gesamtzahl aller *Corresponding Author*-Publikationen (*Article* & *Review*).

Abbildung 5: Mögliche Durchschnitts-APC (exkl. MwSt.) nach Clustern und errechnete Durchschnitts-APC (exkl. MwSt.) auf Basis des AT2OA-Datasets

In Erweiterung des obigen Diagramms zeigt das folgende Diagramm die Höhe der tatsächlichen Ausgaben je Cluster sowie vier APC-Kostenmodelle, basierend auf der Anzahl der kostenrelevanten Publikationen. Die Punkte im Diagramm stehen, in Bezug zur Vertikalachse, auf Höhe der ermittelten Gesamtausgaben 2018, wobei die darüberstehende Zahl die Höhe der Ausgaben ausweist. Die vier Balken entsprechen der Multiplikation der Anzahl der kostenrelevanten Publikationen mit vier APC-Beträgen (2.000 €, 2.500 €, 3.000 €, 3.500 €). Die oberen Balkenabschlüsse zeigen auf der Vertikalachse den jeweils erforderlichen Finanzierungsbedarf für eine 100%ige Open Access-Quote.

Abbildung 6: ‚Read & Publish‘-Ausgaben und APC-Modellrechnung nach Clustern

4.2. APC auf Basis der Ausgaben und des Publikationsoutputs – Datengrundlage AT2OA mit MPDL-Hochrechnung (12.082 Publikationen)

Analog zu den Darstellungen im vorangegangenen Abschnitt werden nachfolgend die Berechnungsergebnisse, ausgehend von der MPDL-Hochrechnung, mit einem Datengrundwert von 12.082 kostenrelevanten Publikationen vorgelegt. Wie bereits ausgeführt, handelt es sich bei diesem Wert ausschließlich um eine theoretische Annäherung.

AT2OA-Partner	Ausgaben [†]	Publikationen [‡]	Ø-APC ^{†‡}
Universität Graz	2.456.878 €	787	3.122 €
Universität Innsbruck	2.172.420 €	1.039	2.091 €
Universität Klagenfurt	294.679 €	167	1.765 €
Universität Linz	1.829.758 €	623	2.937 €
Universität Salzburg	1.833.183 €	413	4.439 €
Universität Wien	4.286.961 €	2.248	1.907 €
Gesamt	12.873.880 €	5.277	2.440 €

Tabelle 7: Cluster Universaluniversitäten ([†]in EUR, exkl. MwSt.;
[‡]Corr. Author + Art & Rev, nach MPDL auf 100 % hochgerechnet)

AT2OA-Partner	Ausgaben [†]	Publikationen [‡]	Ø-APC ^{†‡}
Montanuniversität Leoben	618.881 €	333	1.859 €
Technische Universität Graz	1.458.324 €	694	2.101 €
Technische Universität Wien	2.086.377 €	1.293	1.614 €
Gesamt	4.163.582 €	2.320	1.795 €

Tabelle 8: Cluster Technische Universitäten ([†]in EUR, exkl. MwSt.;
[‡]Corr. Author + Art & Rev, nach MPDL auf 100 % hochgerechnet)

AT2OA-Partner	Ausgaben [†]	Publikationen [‡]	Ø-APC ^{†‡}
Medizinische Universität Graz	995.857 €	611	1.630 €
Medizinische Universität Innsbruck	1.207.917 €	687	1.758 €
Medizinische Universität Wien	2.137.069 €	1.910	1.119 €
Universität für Bodenkultur Wien	1.043.608 €	813	1.284 €
Veterinärmedizinische Universität Wien	594.604 €	398	1.494 €
Gesamt	5.979.055 €	4.419	1.353 €

Tabelle 9: Cluster Life Science Universitäten ([†]in EUR, exkl. MwSt.;
[‡]Corr. Author + Art & Rev, nach MPDL auf 100 % hochgerechnet)

AT2OA-Partner	Ausgaben [†]	Publikationen [‡]	Ø-APC ^{†‡}
Akademie der bildenden Künste Wien	35.461 €	10	3.546 €
Kunstuniversität Graz	61.894 €	11	5.627 €
Kunstuniversität Linz	13.532 €	5	2.706 €
Mozarteum Salzburg	27.777 €	7	3.968 €
Universität für angewandte Kunst Wien	21.168 €	9	2.352 €
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien	45.033 €	15	3.002 €
Gesamt	204.864 €	57	3.594 €

Tabelle 10: Cluster Kunstuniversitäten ([†]in EUR, exkl. MwSt.;
[‡]Corr. Author + Art & Rev, nach MPDL auf 100 % hochgerechnet)

AT2OA-Partner	Ausgaben [†]	Publikationen [‡]	Ø-APC ^{†‡}
IST Austria	493.676 €	159	3.105 €
Wirtschaftsuniversität Wien	793.251 €	249	3.186 €
Gesamt	1.286.927 €	408	3.154 €

Tabelle 11: Sondercluster²⁰ ([†]in EUR, exkl. MwSt.;
[‡]Corr. Author + Art & Rev, nach MPDL auf 100 % hochgerechnet)

Zusammenfassend ergeben sich, ausgehend von der MPDL-Hochrechnung, in der Gesamtdarstellung aller AT2OA-Partner ausgabenbezogene Kosten in der Höhe von 24.508.308 € (exkl. MwSt.) bei 12.082 *Corresponding Author*-Publikationen (mit den Dokumententypen *Article* bzw. *Review*). Die daraus errechnete mögliche Durchschnitts-APC beläuft sich auf 2.028 € (exkl. MwSt.) bzw. auf 2.434 € (inkl. MwSt.).

Das folgende Diagramm fasst die Ergebnisse zusammen und zeigt die errechneten möglichen Durchschnitts-APCs der einzelnen Cluster im Verhältnis zur errechneten Durchschnitts-APC über alle AT2OA-Partner hinweg.

²⁰ Die mögliche Durchschnitts-APC aus der Gesamtsumme wurde an dieser Stelle der Vollständigkeit halber angeführt. Ihre Aussagekraft ist angesichts der Verschiedenheit der beiden Einrichtungen jedoch unmaßgeblich. Die Wirtschaftsuniversität Wien und das IST Austria zeigen signifikante Unterschiede hinsichtlich deren Größe, deren wissenschaftlicher Ausrichtung sowie in Bezug auf den Publikationsoutput.

Abbildung 7: Mögliche Durchschnitts-APC (exkl. MwSt.) nach Clustern und errechnete Durchschnitts-APC (exkl. MwSt.) auf Basis der MPDL-Hochrechnung

In Erweiterung des obigen Diagramms zeigt das folgende Diagramm die Höhe der tatsächlichen Ausgaben je Cluster sowie vier APC-Kostenmodelle, basierend der Anzahl der kostenrelevanten Publikationen. Die Punkte im Diagramm stehen, in Bezug zur Vertikalachse, auf Höhe der ermittelten Gesamtausgaben 2018, wobei die darüberstehende Zahl die Höhe der Ausgaben ausweist. Die vier Balken entsprechen der Multiplikation der Anzahl der kostenrelevanten Publikationen mit vier APC-Beträgen (2.000 €, 2.500 €, 3.000 €, 3.500 €). Die oberen Balkenabschlüsse zeigen auf der Vertikalachse den jeweils erforderlichen Finanzierungsbedarf für eine 100%ige Open Access-Quote.

Abbildung 8: ‚Read & Publish‘-Ausgaben und APC-Modellrechnung nach Clustern

4.3. Durchschnitts-APC aus *OpenAPC*

Das an der Universität Bielefeld angesiedelte Projekt *OpenAPC*²¹ ist Teil der DFG²² geförderten INTACT Initiative, deren Ziel es ist, transparente und effiziente Verfahren zur Verwaltung von APCs für Open Access-Publikationen zu etablieren. *OpenAPC* ist ein offener Datenservice zur Erfassung von APC-Kosten, der dazu dienen soll, Geldflüsse zwischen Forschungseinrichtungen und Verlagen transparenter zu machen. Aktuell hat *OpenAPC* die APC-Kosten von rund 117.000 *Gold* und *Hybrid* Publikationen erfasst. Die entsprechenden Gesamtkosten belaufen sich auf rund 230 Millionen €. Die aktuell 271 Datenlieferanten setzten sich zum überwiegenden Teil aus europäischen Forschungseinrichtungen und Forschungsförderern zusammen.²³ Der FWF, mit Förderungen für rund 7.400 Publikationen und einem wertentsprechenden Gesamtbetrag von rund 16,2 Millionen €, ist der zurzeit zweitgrößte Datenlieferant.²⁴

Der Durchschnittswert aller in *OpenAPC* erfassten APC-Kosten (*Gold* und *Hybrid* OA

²¹ <https://www.intact-project.org/>

²² Deutsche Forschungsgemeinschaft

²³ Ein geringer Teil der erfassten APC-Kosten stammt von Einrichtungen aus den USA sowie aus Katar.

²⁴ Drei weitere Einrichtungen aus Österreich stellen *OpenAPC* aktuell ihre APC-Daten zur Verfügung: Universität Salzburg, TU Wien, IST Austria

Publikationen) beläuft sich auf rund 1.960 € (inkl. MwSt.). Im Mittel liegen die Kosten für *Gold*-OA Publikationen bei rund 1.600 € (inkl. MwSt.) und für *Hybrid*-OA Publikationen bei rund 2.500 € (inkl. MwSt.).²⁵

Die oben errechnete mögliche Durchschnitts-APC für die fünf AT2OA-Cluster (auf Basis der in AT2OA erhobenen 9.900 kostenrelevanten Publikationen) in der Höhe von 2.971 € (inkl. MwSt.) liegt rund 20 % über dem ermittelten Durchschnittswert der in *OpenAPC* erfassten Hybrid OA Publikationen (rund 2.500 € inkl. MwSt.).

Demgegenüber deckt sich die berechnete Durchschnitts-APC von 2.434 € (inkl. MwSt.) relativ genau mit den mittleren Ausgaben für *Hybrid*-OA Publikationen in *OpenAPC* (rund 2.500 € inkl. MwSt.), wenn – entsprechend der MPDL-Hochrechnung – 12.082 kostenrelevante Publikationen als Kalkulationsgrundlage eingesetzt werden.

²⁵ Die entsprechenden Durchschnittswerte jener APC-Daten, die ausschließlich von österreichischen Einrichtungen stammen, belaufen sich auf rund 2.200 € für *Gold* und *Hybrid* OA; bzw. rund 1.750 € für *Gold*-OA sowie rund 2.400 € für *Hybrid*-OA.

5. AT2OA Open Access-Quote

Wie bereits an anderer Stelle näher ausgeführt, wurden im Rahmen von AT2OA Publikationsoutput-Analysen für die Jahre 2015 bis 2018 durchgeführt. Die Evaluierung belegt für den Untersuchungszeitraum eine durchschnittliche jährliche Steigerungsrate von ca. 3 % für die erhobenen kostenrelevanten Publikationen (*Corresponding Author*-Publikationen mit Dokumententyp *Article* bzw. *Review*). Die Studienautoren vermuten eine Fortsetzung dieses Trends für die Jahre 2019 und 2020.

Die nachfolgende modellhafte Extrapolation beabsichtigt eine Einschätzung der aktuellen Open Access-Quote. Die Näherung beruht einerseits auf den Ergebnissen der Publikationsoutput-Analyse 2018 und berücksichtigt andererseits transformative Verlagsabkommen. In einem ersten Schritt wurden im AT2OA-Dataset 2018 sämtliche Open Access-Publikationen (*Hybrid-OA* und *Gold-OA*) in der Gruppe der kostenrelevanten Veröffentlichungen ermittelt. Das betrifft auch all jene Publikationen, die 2018 von einem transformativen Verlagsabkommen abgedeckt waren. Auf den verbliebenen Publikationsoutput wurden in einem zweiten Schritt alle jene transformativen Verlagsabkommen angewandt, die mit Stand Dezember 2020 in Kraft waren. Die Summe der in diesem Doppelschritt hochgerechneten Open Access-Publikationen ermöglicht eine wirklichkeitsnahe Einschätzung des potentiellen Open Access-Anteils am Publikationsoutput für das Jahr 2020.

Von den 9.900 kostenrelevanten Publikationen wurde für 2.283 (rund 23 %) ein *Gold* Open Access-Status und für 5.204 (rund 52 %) ein *Hybrid* Open Access-Status ermittelt. In Summe ergibt sich daraus eine Open Access-Quote von rund 75 % über alle AT2OA-Partnereinrichtung hinweg. Das folgende Diagramm zeigt die Ergebnisse nach einzelnen Clustern. Hier liegen die *Life Science Universitäten* mit rund 79,7 % Open Access-Anteil an der Spitze, gefolgt von den *Technischen Universitäten* mit rund 75,1 %, den *Universaluniversitäten* mit rund 73,5 % und den Einrichtungen im *Sondercluster* mit rund 69 %. An letzter Stelle liegen die *Kunstuniversitäten* mit einem Open Access-Anteil von rund 67,4 %.

Abbildung 9: Open Access-Anteil nach Clustern auf Datenbasis 2018 und unter Einberechnung der transformativen Verlagsabkommen mit Stand Dezember 2020

6. Resümee

Die hier vorgelegte Nachtransition-Studie ist ein Gedankenexperiment, in dem davon ausgegangen wird, dass eine vollständige, weltweite Umstellung auf Open Access umgesetzt ist. Alle aktuellen und schon publizierten wissenschaftlichen Zeitschriftenartikel (*Articles, Reviews*) sind kostenfrei zugänglich, die Bibliotheken benötigen keine Mittel mehr, um das Lesen dieser Literaturart sicherzustellen. Die derzeitigen Budgets für Zeitschriften und Open Access werden für die Finanzierung von Article Processing Charges jener laufend publizierten Artikel verwendet, die in den Datenbanken *WoS CC* und *Scopus* erfasst sind.

Ziel der Nachtransition-Studie ist es, Richtwerte in Form von Größenordnungen und Größenverhältnissen bereitstellen sowie Berechnungsvorlagen als methodische Orientierung zu entwerfen. Eine präzise Einschätzung der zu erwartenden Kosten – bei einer angenommenen 100%igen Umstellung auf Open Access – kann auf Ebene einzelner Einrichtungen noch nicht vorgenommen werden. Ursache dafür ist eine derzeit noch unzureichende Datenlage. Grundsätzlich gilt, dass für Spezialuniversitäten aus den STM Fächern präzisere Kostenprognosen erstellt werden können als dies beispielsweise für Universaluniversitäten der Fall ist. Auf nationaler Ebene liefern die Projektergebnisse belastbare Daten, die auf alle Einrichtungen gleichermaßen zutreffen. Im direkten Vergleich zwischen den einzelnen Institutionen zeigen sich erwartungsgemäß Unterschiede in der Aussagekraft der ermittelten Werte und ihrer Auslegung. In diesen Unterschieden spiegeln sich die divergierenden Erfordernisse, Bedürfnisse und Möglichkeiten der einzelnen Einrichtungen. Ihnen obliegt es, erforderlichenfalls die vorliegenden Daten mit internen Zahlen und Fakten anzureichern und die Interpretationen nachzuschärfen.

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Nachtransition-Studie, im Hinblick auf die beiden zentralen Forschungsfragen, nochmals zusammengefasst.

- Ist eine vollständige Umstellung vom bisherigen Zeitschriftenfinanzierungsmodell (Closed Access) auf Open Access in Österreich, insbesondere für die Partnereinrichtungen von AT2OA, ohne Mehrkosten möglich?
- Welche Partnereinrichtungen aus dem Projekt AT2OA haben bei einer vollständigen Umstellung auf Open Access mit Mehrkosten bzw. mit Entlastungen gegenüber dem aktuellen Zeitschriftenlizenzierungsmodell zu rechnen?

Aus der vorliegenden Analyse, basierend auf den Publikationsdaten 2018 (nur *WoS CC* und *Scopus*) und den Ausgaben für Zeitschriften (print und elektronisch), den lokalen Open Access-Ausgaben für APCs sowie den Publikationsförderungen des FWF lässt sich ableiten, dass für die Gruppe der ermittelten 9.900 Publikationen (*Corresponding Author* und Dokumententyp *Article* bzw. *Review*) eine kostenneutrale Umstellung des Publikationssystems von Closed Access zu Open Access möglich ist, wenn eine Durchschnitts-APC von 2.476 € (exkl. MwSt.) bzw. 2.971 € (inkl. MwSt.) nicht überschritten wird.

Im Vergleich dazu beläuft sich der Durchschnittswert aller in *OpenAPC* erfassten APC-Kosten (*Gold* und *Hybrid OA* Publikationen) auf rund 1.960 € (inkl. MwSt.). Im Mittel liegen die Kosten für *Gold-OA* Publikationen bei rund 1.600 € (inkl. MwSt.) und für *Hybrid-OA* Publikationen bei rund 2.500 € (inkl. MwSt.).

Innerhalb der einzelnen AT2OA-Partnereinrichtungen zeigen sich allerdings deutliche Unterschiede hinsichtlich der Finanzierbarkeit von Open Access auf Basis der bisherigen Zeitschriftenausgaben. Eine Umstellung des Finanzierungsmodells scheint für einzelne Institutionen nur unter der Voraussetzung zusätzlicher finanzieller Mittel möglich. Gleichzeitig kann einzelnen Projektpartnern auf Basis der aktuellen Datenlage der Umstieg ohne weitere Zusatzkosten gelingen.

Für fünf Einrichtungen wären Durchschnitts-APCs nur in der Höhe von unter 2.000 € (exkl. MwSt.) möglich: Medizinische Universität Wien, Universität für Bodenkultur Wien, Veterinärmedizinische Universität Wien, Technische Universität Wien und Medizinische Universität Graz.

Weitere vier Einrichtungen könnten eine Durchschnitts-APC in der Höhe zwischen 2.001 € (exkl. MwSt.) und dem APC-Mittelwert der Projektpartnereinrichtungen in Höhe von 2.476 € (exkl. MwSt.) finanzieren: Universität Klagenfurt, Montanuniversität Leoben, Universität Wien und Medizinische Universität Innsbruck.

Die Universität Innsbruck und Technische Universität Graz liegen mit einer möglichen Durchschnitts-APC von 2.550 € (exkl. MwSt.) bzw. 2.563 € (exkl. MwSt.) knapp über dem APC-Mittelwert der Projektpartnereinrichtungen.

Die Finanzierung von Durchschnitts-APCs zwischen 3.001 € (exkl. MwSt.) und 4.000 € (exkl. MwSt.) wären für die Universität Linz, für das IST Austria, für die Universität Graz sowie die Wirtschaftsuniversität Wien möglich.

Deutlich über dem APC-Mittelwert der Projektpartnereinrichtungen liegt die Universität Salzburg mit 5.408 € (exkl. MwSt.).

Nicht separat ausgewiesen werden an dieser Stelle die sechs Kunstuniversitäten mit Ausgaben in der Höhe von 204.864 € (exkl. MwSt.) und einem Publikationsoutput von 46 kostenrelevanten Veröffentlichungen. Für die Kunstuniversitäten als Gruppe errechnet sich daraus eine Durchschnitts-APC von 4.454 € (exkl. MwSt.).

7. Nachwort und Ausblick

Aktuell gibt es in Österreich keine universitätsübergreifende und in ihrer Datenstruktur einheitliche Datengrundlage, die geeignet wäre das wissenschaftliche Publikationsaufkommen umfassend und systematisch auszuwerten. Einerseits bedienen sich die Forschungsdokumentationsstellen an den verschiedenen Universitäten unterschiedlicher Softwarelösungen für die Erfassung der Publikationen (was einer systematischen Datenzusammenführung erschwerend entgegensteht) und andererseits gibt es in Österreich derzeit keine zentrale Instanz, die wissenschaftliche Publikationsinformationen flächendeckend erfasst und aufbereitet. Eine Ausnahme bilden die Wissensbilanzen der österreichischen Universitäten, jährlich veröffentlicht durch das *Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF)*²⁶. Hierbei handelt es sich um systematische und aggregierte Darstellungen der öffentlichen Universitäten über ihr im Berichtszeitraum vorhandenes, gesamtes intellektuelles Vermögen, ihre Leistungen und ihren Output. Das Ergebnis wird im Datawarehouse des BMBWF u.a. in Form von Publikationslisten bereitgestellt. Im direkten Vergleich zwischen den einzelnen Einrichtungen zeigen diese Listen einen heterogenen Charakter, sowohl im Umfang wie auch der Darstellung der gesammelten Daten. Darüber hinaus fehlen persistente Identifikatoren (v.a. *DOI* und *PubMed ID*), die unerlässlich sind, um Publikationsdaten aus unterschiedlichen Quellen vergleichbar zu machen. Für die Zwecke der vorliegenden Studie sind die Angaben aus den Wissensbilanzen daher als Forschungsdatengrundlage ungeeignet und bleiben unberücksichtigt.

Auf Grundlage der im Projekt AT2OA entwickelten Empfehlungen wird im Rahmen des Nachfolgeprojekts AT2OA² (Projektbeginn Jänner 2021) ein nationaler Datahub errichtet. Im „Austrian Datahub for Open Access Negotiations and Monitoring“ sollen künftig Publikationsdaten aus unterschiedlichen Quellen aufbereitet werden (v.a. universitäre Forschungsinformationssysteme), um sie für ein österreichweites Open Access-Monitoring sowie zur Unterstützung von Verhandlungen mit wissenschaftlichen Verlagen nutzbar zu machen.

²⁶ <https://unidata.gv.at>

8. Anhang

AT2OA-Partner	Ausgaben [†]	Publikationen [‡]	Ø-APC ^{†‡}	Anteil Ausg.	Anteil Publ.
Akademie der bildenden Künste Wien	35.461 €	8	4.433 €	0,14%	0,08%
IST Austria	493.676 €	130	3.798 €	2,01%	1,31%
Kunstuniversität Graz	61.894 €	9	6.877 €	0,25%	0,09%
Kunstuniversität Linz	13.532 €	4	3.383 €	0,06%	0,04%
Medizinische Universität Graz	995.857 €	501	1.988 €	4,06%	5,06%
Medizinische Universität Innsbruck	1.207.917 €	563	2.146 €	4,93%	5,69%
Medizinische Universität Wien	2.137.069 €	1.566	1.365 €	8,72%	15,82%
Montanuniversität Leoben	618.881 €	273	2.267 €	2,53%	2,76%
Mozarteum Salzburg	27.777 €	6	4.629 €	0,11%	0,06%
Technische Universität Graz	1.458.324 €	569	2.563 €	5,95%	5,75%
Technische Universität Wien	2.086.377 €	1.060	1.968 €	8,51%	10,71%
Universität für angewandte Kunst Wien	21.168 €	7	3.024 €	0,09%	0,07%
Universität für Bodenkultur Wien	1.043.608 €	667	1.565 €	4,26%	6,74%
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien	45.033 €	12	3.753 €	0,18%	0,12%
Universität Graz	2.456.878 €	645	3.809 €	10,02%	6,52%
Universität Innsbruck	2.172.420 €	852	2.550 €	8,86%	8,61%
Universität Klagenfurt	294.679 €	137	2.151 €	1,20%	1,38%
Universität Linz	1.829.758 €	511	3.581 €	7,47%	5,16%
Universität Salzburg	1.833.183 €	339	5.408 €	7,48%	3,42%
Universität Wien	4.286.961 €	1.843	2.326 €	17,49%	18,62%
Veterinärmedizinische Universität Wien	594.604 €	326	1.824 €	2,43%	3,29%
Wirtschaftsuniversität Wien	793.251 €	204	3.888 €	3,24%	2,06%
Gesamt	24.508.308 €	9.900*	2.476 €		

Tabelle 12: Übersicht ([†]in EUR, exkl. MwSt.; [‡]Corr. Author + Art & Rev; *abzgl. Doppelt-Affiliationen)

Abbildung 10: Gegenüberstellung Ausgaben 2018 zu Anzahl Publikationen x hypothetischer APC

A

H R S M

T

2

O

A

